

Tengo una pregunta para... un defensor de la naturaleza

A. La prensa nos informa todos los días de los problemas ambientales a que nos enfrentamos en la actualidad. ¿Cuáles son los más importantes para ti?

1. A partir de la consulta de prensa digital y de páginas web especializadas en información medioambiental, como las que te sugerimos a continuación, selecciona cinco problemas relacionados con la conservación de la naturaleza.

Fuentes de consulta:

- Asociación "Paisaje limpio": http://www.paisajelimpio.com/que_es.htm
- ECO. Portal net: <http://biodiversidad.ecoportal.net/>
- Ecología, medio ambiente y naturaleza: <http://ecologia.deamerica.net/>
- Ecologistas en acción: <http://www.ecologistasenaccion.org/>
- Greenpeace España: <http://www.greenpeace.org/espana/>
- Naturaleza educativa: <http://www.natureduca.com/>
- "Salvem la Terra": <http://www.xtec.net/~mferna99/projecte/index.htm>
- WWF España: <http://www.wwf.es/>

Prensa digital:

- Cambio climático: <http://www.lavanguardia.es/afondo/clima/index.html>
- Día Internacional del Medio Ambiente: <http://www.elpais.com/especial/medio-ambiente/>
- Noticia sobre Al Gore y su película "Una verdad incómoda": <http://www.elmundo.es/elmundo/2006/10/26/ciencia/1161878605.html>
- Revista Muy Interesante: <http://www.muyinteresante.es/index.php/ciencia-y-natura>

Problemas relacionados con la conservación de la naturaleza
1.
2.
3.
4.
5.

2. Contrasta tu selección con la de tus compañeros y, entre todos, haced una lista común con los diez problemas que consideréis más importantes.

Los diez problemas medioambientales que consideramos más importantes son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B. Conocer la opinión de las personas que defienden la naturaleza nos ayuda a ser más conscientes de los problemas.

3. Lee con atención las entrevistas siguientes y analiza sus declaraciones sobre el cambio climático, utilizando los esquemas adjuntos.

Entrevista 1: "Nos cuesta entender que el cambio climático es la causa de la miseria" (La Vanguardia, 2-XII-2008)

The screenshot shows the top part of a news article on the website 'LAVANGUARDIA.es'. The page is dated '9 de marzo 2009' and is part of the 'Internacional' section. The navigation bar includes links for 'INICIO', 'SERVICIOS', 'EL LECTOR OPINA', 'FOTOS', 'VIDEOS', 'BLOGS', 'HEMEROTECA', 'INMOBILIARIA', and 'EMPLEO'. Below the navigation bar, there are more category links: 'Al minuto', 'Internacional', 'Política', 'Ciudadanos', 'Sucesos', 'Gente y TV', 'Deportes', 'Cultura', and 'Econ'. The article title is 'ENTREVISTA A VIKRAM ADITYA' followed by the main headline: '"Nos cuesta entender que el cambio climático es la causa de la miseria"'. A sub-headline reads: 'Este medioambientólogo indio con tan sólo veinticuatro años sueña con cambiar el mundo'. Below the headline, there is a rating system showing '0 votos' and '46 comentarios'. At the bottom of the article preview, it says 'Marta Cuabrecasas | Barcelona | 02/12/2008 | Actualizada a las 01:49h | Internacional'.

Vikram Aditya es una de las 10 personas seleccionadas para la campaña anual 'Visitas del Sur' de Intermón Oxfam, cuyo tema para el 2008 es 'Jóvenes que cambian el mundo'. Vikram es ambientólogo y centra su labor en educar a los adolescentes sobre los impactos del cambio climático y cómo adaptarse a sus consecuencias.

Vikram Aditya es uno de los diez jóvenes seleccionados para participar en la campaña anual de Intermón Oxfam, 'Visitas del Sur'. / Archivo

Usted ha sido elegido para participar en la campaña por ser un líder de su generación, ¿de qué trata la labor que lleva a cabo en India?

Trabajo en uno de los proyectos de la fundación ecologista World Wildlife Fund (WWF), sobre educar a los jóvenes y adultos en torno a las consecuencias brutales del cambio climático.

Explíqueme.

Visito distintos colegios por todo el país y doy seminarios sobre el cambio climático, sobre sus impactos en India, sus consecuencias y la importancia de adaptarse.

En un país como India, con una economía y una población en expansión, ¿cómo consigue que los jóvenes se involucren en cuestión ecológicas?

Como bien dices, India crece muy rápido pero sigue siendo un país muy pobre. Tenemos un producto interior bruto muy bajo y aunque la India no es directamente responsable del cambio climático sus impactos sí que han llegado. Estos impactos hacen que los jóvenes se preocupen y adquieran conciencia.

¿Por qué su target son los jóvenes?

Porque representan el 70% de la población total con lo que su papel es clave. El día de mañana serán los más perjudicados por el cambio climático y los responsables de diseñar proyectos para mitigar sus consecuencias. Yo formo parte de una red social en

India donde nos reunimos jóvenes preocupados por el medio ambiente para discutir y proponer soluciones.

MÁS INFORMACIÓN

A FONDO
El clima

PALABRAS CLAVE

India, Cambio Climático, Intermón Oxfam, WWF, Barcelona

¿Cuáles son los impactos del cambio climático más notables en su país?

El cambio climático está afectando cada rincón de mi país. El problema más grave al que nos enfrentamos hoy por hoy es la escasez de lluvias que ha provocado que muchas cosechas se perdieran y que menos gente tenga acceso a agua potable. Con una población que se dispara, imagínese... Menos lluvias, menos cosechas y más población es igual a hambre. Otra gran consecuencia del cambio climático es la subida del nivel del mar que está erosionando la costa. Las principales ciudades de la India se encuentran en la costa, con lo que su supervivencia está siendo amenazada.

¿Cuál es la reacción de la gente frente a estos serios problemas?

Normalmente la gente se muestra muy abierta a escucharnos. Los indios tienen un profundo respeto al medio ambiente pero les cuesta entender que el cambio climático es la causa de su miseria. El granjero que pierde todo su cultivo, por ejemplo, no verá que el problema es el ser humano y la contaminación.

¿Qué solución propone a los granjeros que pierden sus cosechas?

Les ofrecemos soluciones no sólo para mitigar el cambio climático, sino para adaptarse a las consecuencias y cambiar. Por ejemplo, pasar de cultivos que precisan mucha agua, a otros que crezcan en condiciones más secas, como mijos. Aunque no estén acostumbrados a comerlos, deberán adaptarse para que en un futuro puedan sobrevivir. Últimamente yo he trabajado más en ciudades.

¿Y qué soluciones propone para los jóvenes que viven en las macro urbes?

Por ejemplo, que pasen de usar bombillas antiguas que consumen mucha electricidad a bombillas que no consumen tanto y son más longevas. También les enseñamos que deben plantar un árbol cada mes y cuidarlo, así como usar medios de transporte limpios, como la bicicleta o el transporte público, o incluso las propias piernas.

¿El gobierno está tomando medidas también?

Está demasiado preocupado por el desarrollo del país y por erradicar la pobreza, pero creo que debería focalizar sus esfuerzos en educar a la gente a adaptarse a los cambios que estamos viviendo.

¿Cuál es su evaluación del proyecto?

Excelente. Es la primera vez que los jóvenes indios crean una red para discutir sobre los problemas del cambio climático. Hemos escrito la Declaración Nacional de Jóvenes para el Cambio Climático y estamos diseñando un plan para poner soluciones. Sí, diría que hemos progresado y cada día se une más gente a la red.

¿Qué planes tiene para el futuro?

Me gustaría trabajar con pueblos muy perjudicados por el cambio climático y traer, por ejemplo, energía limpia. Muchos ni siquiera tienen electricidad.

Es verdad que quiere cambiar el mundo...

(risas) Al menos algunos pueblos de mi país...

¿Y qué hace en Barcelona?

He venido a compartir con otros jóvenes españoles lo que hacemos ahí en la India. A ver si alguno se anima a hacer lo mismo.

Fuente: <http://www.lavanguardia.es/lv24h/20081202/53582003962.html>

Entrevista 2: Martin Price: "El cambio climático afecta ya a todos los glaciares" (UNESCO, 14-XI-2008)

UNESCO.org Educación Ciencias Naturales Ciencias Sociales y Humanas Cultura Comunicación e Información

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

SERVICIOS

Texto Mapa Búsqueda avanzada English Français Español

UNESCO.org > Servicios > Noticias

RSS | ¿Cómo utilizarlo?

Martin Price: "El cambio climático afecta ya a todos los glaciares"

El profesor Martin Price, director del Centro de Estudios sobre las Montañas del Perth College (University of the Highlands and Islands - Reino Unido), analiza las consecuencias del cambio climático en los ecosistemas montañosos.

© Derechos reservados
Entrevista con Agnès Bardón, de la Oficina de Información Pública de la UNESCO.

La Organización

- Oficina de Información Pública
- Misión
- Programa
- ¿Quién es quién?

Servicios

- Oficinas fuera de la sede
- Visitar la UNESCO
- Nombre y logotipo

Enlaces relacionados:

[Más información sobre el taller internacional en Katmandú \(en inglés\)](#)

Para periodistas

- Comunicados de prensa
- Anuncios de prensa
- Director General
- Contactos

Dossiers

- Entrevistas
- En portada
- el Correo de la UNESCO

Multimedia

- Imágenes para TV
- Fototeca

Publicaciones

- Ediciones de la UNESCO
- Documentos de la UNESCO

¿Se pueden percibir claramente las repercusiones del cambio climático en los ecosistemas montañosos?

Sí, a diferentes niveles. Las montañas son lugares excepcionales para observar las repercusiones del cambio climático en el medio ambiente. El primer indicio palpable es el deshielo de los glaciares. Este fenómeno es ya evidente en sitios como el Parque Nacional de los Glaciares, una reserva de biosfera situada en las Montañas Rocosas (Estados Unidos), o en la cumbre del Kilimanjaro (República Unida de Tanzania), inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial. No obstante, se puede decir que todos los glaciares en general se han visto afectados por el deshielo y su tamaño ha menguado en los últimos años. El segundo fenómeno visible empezó a producirse a principios del siglo XX y prosigue en la actualidad. Se manifiesta sobre todo en los Alpes y consiste en la migración de algunas especies vegetales que se pueden encontrar, hoy en día, a una altura en la que no crecían antes a causa de los rigores del clima. Por último, tenemos la situación de algunas especies vegetales y animales en peligro de extinción o ya extinguidas como el sapo dorado, que en otras épocas vivía en los bosques tropicales de gran altura de Costa Rica. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la organización no gubernamental estadounidense Conservation International han señalado que las especies de zonas montañosas figuran entre las que más peligro corren de extinguirse. Todos estos fenómenos son ejemplos concretos de las repercusiones del cambio climático en los ecosistemas montañosos.

¿Cómo puede evolucionar esta situación en el futuro?

Siempre resulta difícil establecer previsiones. Sobre todo porque, en este caso concreto, se dispone de pocos datos sobre la evolución de las temperaturas en altitud, ya que éstas suelen medirse en los valles y no en las cumbres. Pese a todo, es previsible que el calentamiento y deshielo de los glaciares continúe. En una primera fase, ese deshielo generará, evidentemente, un aumento de las reservas de agua, pero a más largo plazo podrá acarrear un agotamiento del agua potable que consumen las poblaciones vecinas. También es previsible que aumenten algunos fenómenos extremos como las inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares, los desprendimientos de terrenos y las avalanchas. Por último, es de temer que algunas enfermedades se propaguen a mayor escala y que otras, como el paludismo, invadan zonas de altura en las que nunca habían estado presentes.

¿Cuáles son las zonas más amenazadas? ¿Se han creado ya dispositivos de prevención?

Las zonas que corren más peligro, sin duda alguna, son las montañas de la zona tropical y subtropical, donde la vida es mejor que en los valles adyacentes porque sus suelos son más fértiles. Por este motivo, están más densamente pobladas. Cualquiera de los fenómenos mencionados que afecte a esas zonas tendrá, por lo tanto, repercusiones muy graves. Existen ya dispositivos para medir regularmente el nivel de los lagos glaciares, con vistas a prevenir las inundaciones. En algunas zonas, los servicios forestales han empezado también a plantar especies de árboles que pueden sobrevivir y reproducirse en un medio ambiente menos riguroso. Como es imposible prevenir los cambios climáticos, lo más importante es lograr que las poblaciones de las zonas montañosas sean capaces de adaptarse a nuevos contextos.

¿En qué medida las reservas de biosfera pueden contribuir a la evaluación de las repercusiones del cambio climático?

Estas reservas forman una red excepcional de sitios con una gran diversidad de ecosistemas montañosos situados en latitudes diferentes y con climas muy variados, que van desde el marítimo húmedo hasta el continental seco. Los núcleos de las reservas se ven poco afectados por las actividades humanas y, por eso, constituyen observatorios excepcionales. Preparado por un centenar de científicos y administradores de reservas de biosfera, el Proyecto Cambio Mundial en las Regiones de Montaña (GLOCHAMORE), que inició sus actividades en 2005, constituye un instrumento suplementario para entender los fenómenos que afectan a las zonas montañosas. Su objetivo es planificar los trabajos de investigación en este ámbito y aplicar sus resultados. Este proyecto abarca ámbitos tan variados como el clima, la biodiversidad, la prevención de riesgos, la economía de montaña y los cambios en la utilización de tierras.

Fuente: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=44019&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

a) En primer lugar, observa las diferencias entre las personas entrevistadas

b) Separa cuáles son los problemas del cambio climático que expone cada entrevistado y qué medidas propone cada uno para luchar contra ellos:

- Establecer reservas de la biosfera en ecosistemas montañosos diversos
- Plantar cultivos que exijan poca agua
- Utilizar energías poco contaminantes
- Plantar árboles y cuidarlos
- Usar medios de transporte limpios
- Estudiar los efectos del cambio climático y aplicar los resultados
- Concienciar a los jóvenes

Medidas
útiles contra el
cambio climático

C. ¿Qué preguntas le harías a un defensor de la naturaleza? Elabora una entrevista

La entrevista es un género periodístico que permite al lector conocer las opiniones de personas relevantes, conocidas o de actualidad por algún hecho. La finalidad de una entrevista es dar a conocer las opiniones e ideas del personaje entrevistado, nunca las del entrevistador.

La entrevista de declaraciones, que se reproduce mediante el sistema de pregunta-respuesta, debe contar con una presentación del entrevistado en la que se refleje su personalidad, así como cuantos datos sean precisos para situarle y explicar los motivos por los cuales se le interroga. Esta presentación suele ir al principio y ha de redactarse de forma que no haya una ruptura brusca entre la presentación y el cuerpo de la entrevista.

4. En primer lugar, se ha de pensar a quién se va a entrevistar. Entre las personas próximas, selecciona a alguien que se haya destacado por su preocupación por los problemas del medio ambiente (algún familiar o algún vecino, un profesor, algún compañero mayor...) y cuyas opiniones creas que puede ser interesante conocer.

Una vez seleccionada la persona, has de escribir un párrafo de presentación para que los lectores de la entrevista sepan los motivos de su elección. Ha de quedar claro:

- Quién es
- A qué se dedica
- Por qué se le considera un defensor de la naturaleza

También conviene incluir una fotografía del entrevistado.

Observa los párrafos de presentación de las entrevistas leídas anteriormente:

Párrafo de presentación. Entrevista 1

Vikram Aditya es una de las 10 personas seleccionadas para la campaña anual 'Visitas del Sur' de Intermón Oxfam, cuyo tema para el 2008 es 'Jóvenes que cambian el mundo'.

Vikram es ambientólogo y centra su labor en educar a los adolescentes sobre los impactos del cambio climático y cómo adaptarse a sus consecuencias.

Párrafo de presentación. Entrevista 2

El profesor Martin Price, director del Centro de Estudios sobre las Montañas del Perth College (University of the Highlands and Islands – Reino Unido), analiza las consecuencias del cambio climático en los ecosistemas montañosos.

5. Tras la presentación, se ha de preparar el cuerpo de la entrevista. Formula cinco preguntas que guarden relación con la lista de diez problemas elaborada en la primera actividad.

En las entrevistas de declaraciones, hay que evitar generalmente las preguntas que sugieren la respuesta o invitan a responder con un monosílabo.

6. Una vez realizada la entrevista, transcribe las respuestas, teniendo en cuenta recomendaciones de estilo como las siguientes:

En este tipo de entrevistas, la pregunta irá precedida de una P (salvo en la primera, en que se escribirá 'Pregunta'), y las respuestas, de una R (salvo la contestación inicial, en que se escribirá 'Respuesta'). Estas marcas iniciales se compondrán en negrita, seguidas de un punto (no de punto y raya), y se sangrarán.

Se tratará siempre de usted al interlocutor.

Los defectos de dicción o de construcción idiomática de un entrevistado no se deben reproducir.

Fuente: Libro de estilo de El País

7. Finalmente, selecciona un fragmento de las declaraciones del entrevistado que consideres representativo de sus ideas y utilízalo para titular la entrevista, entrecomillándolo. Puede ir acompañado de un subtítulo explicativo.

Observa los títulos de las entrevistas leídas:

Título. Entrevista 1

ENTREVISTA A VIKRAM ADITYA

"Nos cuesta entender que el cambio climático es la causa de la miseria"

Este medioambientólogo indio con tan sólo veinticuatro años sueña con cambiar el mundo

Título. Entrevista 2

Martin Price: "El cambio climático afecta ya a todos los glaciares".

8. Busca la mejor forma de difundir la entrevista: en un cartel en el aula o en algún espacio del centro (se puede hacer una exposición con las distintas entrevistas en la biblioteca), en el periódico o en un blog de la clase...

Ejemplo de entrevista publicada en el periódico escolar *Parèntesi* (IES Blasco Ibáñez, Valencia), realizada por un alumno de 2º de ESO

Periódico *Parèntesi*, juny 2005

Número 15
juny
2005

Preci: 0,50 €

parèntesi

B12K - FULL TRIMESTRAL () DE L' I.E.S. VICENTE BLASCO IBÁÑEZ DE VALÈNCIA

Proyecto realizado por los alumnos de 2º de ESO sobre el cambio climático

Las energías renovables son el futuro

“Es importante que tomemos una postura activa frente a los problemas que tiene el planeta”

Tàmarà Moya

Los alumnos de 2º de ESO hicimos un trabajo sobre el medio ambiente y el cambio climático dirigido por el profesor de Ciencias Naturales Manuel Cardena.

Realizamos unos murales sobre las distintas formas que existen para no perjudicar al medio ambiente: reciclando papel, evitando las emisiones de CO2....

Entrevista con Manuel Cardena

David Boix

¿Por qué has escogido este proyecto sobre energías renovables para trabajar en clase?

Porque es muy importante que todos conozcamos las energías renovables y, sobre todo, el papel que jugarán en nuestras vidas en unos años, aunque el proyecto pretendía también tratar las consecuencias del uso de las actuales fuentes de energía no renovables, como por ejemplo, el cambio climático. Además, este año comienza la “Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible”, un proyecto que ha impulsado las Naciones Unidas con la finalidad de que todo el mundo sepa cómo está la salud de nuestro planeta, y lo que podemos hacer para mejorarla. Esta ha sido una forma de que todos colaboremos en este esfuerzo.

¿Qué piensas sobre las energías renovables?

Creo que son el futuro. Actualmente toda la economía del primer mundo depende del petróleo (tanto que incluso se hacen guerras por él). Cuando empiece a escasear de verdad será el momento en que los gobiernos se tomen en serio el desarrollo de todas las fuentes de energía renovable, pero podríamos evitarnos perder todo ese tiempo y ayudar a solucionar los problemas del planeta en que vivimos (y que por tanto, son nuestros problemas) empezando ya a cambiar una energía sucia por energías limpias no contaminantes.

¿Cómo se ha planteado el trabajo en clase?

Como una investigación. Los alumnos tuvimos que buscar información sobre las fuentes de energía renovables y no renovables y sobre los problemas que causan estas últimas. Después, esa información se recogió en forma de pósters,

que se exhibieron durante unos días en los pasillos. La idea era que no solo aprendiéramos nosotros haciéndolos, sino que esa información estuviera al alcance de todo el instituto, que todo el mundo se enterara de ella. Yo lo único que hice fue echaros una mano, así que si quedó bien, todo el mérito fue vuestro.

¿Quién ha participado?

Los grupos de 2º de la ESO A, B y C. Y hay que reconocer que se lo curraron mucho. Así que, desde aquí, ¡gracias!

¿A qué conclusiones habéis llegado con el trabajo?

Bueno, esta pregunta habría que hacerla a los chavales que participaron, pero creo que todos estamos de acuerdo en que es importante que tomemos una postura activa

del reciclado, como que no es necesario talar tantos árboles y, por lo tanto, las hojas siguen haciendo la fotosíntesis, función que consume el dióxido de carbono y desprende oxígeno.

Cristina Escríbano

Nuestro trabajo trataba sobre las energías renovables como la solar, la eólica, la hidráulica, la mareomotriz, la geotérmica y la de la biomasa. Algunos ejemplos en la Comunidad Valenciana son el parque eólico de Buñol y las aguas termales de Vilella. Pero existen, por el contrario, las energías no renovables. Las más importantes son el petróleo, el gas natural y la energía nuclear, como en el caso de la central nuclear de Cofrentes. Estas últimas son muy contaminantes y por eso hemos de concienciarlos y sustituirlos por las energías renovables. Éste era uno de los principales objetivos del trabajo.

Emma Cervera y Daniel Vilaplana

Nuestro cartel trataba sobre la emisión de CO2 de los coches, datos curiosos (porcentajes de emisión europea de CO2) y cómo reducir la contaminación.

La mayor parte de la población usa el coche para trabajar o para desplazarse, cuando podría ir andando o en transporte público. Usando el transporte público se reduce la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, ya que la capacidad de un autobús equivale a cinco coches y a un solo coche respecto de la emisión contaminante.

También se puede encontrar una tabla con los porcentajes de CO2 de los países europeos, donde países como Austria y Bélgica son los mayores contaminantes.

Para más información podéis consultar la página web del profesor Manuel Cardena www.biogeocv.tk

Deposición de los murales de 2º de ESO. / M.O.

frente a los problemas que tiene el planeta. Que aunque pensemos que lo que podemos hacer no va a servir de nada, sí sirve, y que ese poquito en que todos podemos colaborar marca una gran diferencia.

Cristina Heredia

Nuestro mural trataba sobre el papel reciclado. En él se explicaba el origen y los distintos usos del papel y los beneficios